

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO ENSINO SUPERIOR: BENEFÍCIOS PARA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Linguística, Letras e Artes, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 13/09/2023

DIGITAL TRANSFORMATION IN HIGHER EDUCATION: BENEFITS FOR LEARNING
ASSESSMENT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8342966

José Leonardo Diniz de Melo Santos¹

Joel Manga da Silva²

José Ronaldo da Silva Bezerra³

Luciano Rodrigues Santana⁴

Creide do Nascimento Silva de Paula Azevedo⁵

Jeferson Carvalho Mateus⁶

Gláucia Leticia Vieira Santos da Costa⁷

Ewerton Domingos Tuma Martins⁸

Cássio José Silva da Costa⁹

Mariel Wágner Holanda Lima¹⁰

Lys Maria Ramos de Souza¹¹

Lucas Santos da Silva¹²

Cristine Rodrigues Fernandes Santos¹³

Michelly Silva Machado¹⁴

Artur Magno de Sousa¹⁵

Resumo

A transformação digital no ensino superior emergiu como um tópico de crescente relevância e interesse em todo o mundo, refletindo as mudanças significativas no cenário educacional impulsionadas pela revolução tecnológica. Assim, esta pesquisa é justificada pela necessidade de entender e otimizar os benefícios dessa revolução tecnológica para melhorar a qualidade da educação e promover o acesso equitativo no campo educacional, tendo como objetivo evidenciar através da literatura científica, os benefícios da transformação digital para o ensino superior. Assim, a pesquisa baseou-se em um estudo de revisão integrativa da literatura, realizado em bases de dados científicas. Os resultados evidenciados apontam que a introdução de tecnologias digitais no ensino superior tem o potencial de melhorar significativamente a qualidade da aprendizagem e a experiência do aluno. Plataformas de ensino online, recursos multimídia e ambientes virtuais de aprendizagem oferecem aos estudantes acesso a uma ampla gama de materiais educacionais, permitindo que eles aprendam a seu próprio ritmo e revisem o conteúdo conforme necessário. A personalização do ensino, com base em dados e análises, também pode ser facilitada por meio da transformação digital, atendendo às necessidades individuais dos alunos. A transformação digital no ensino superior amplia o acesso à educação, permitindo que estudantes de diferentes locais geográficos participem de cursos e programas acadêmicos. Isso contribui para a diversificação do corpo discente e a inclusão de pessoas que, de outra forma, teriam dificuldade em acessar a educação superior. É possível concluir que a transformação digital no ensino superior é um caminho para uma educação mais inclusiva, flexível e de alta qualidade, que pode preparar melhor os estudantes para os desafios do mundo moderno.

Palavras-chave: Tecnologia educacional; Educação; Ensino superior.

1. INTRODUÇÃO

O ensino superior está passando por uma profunda transformação impulsionada pela revolução tecnológica que vem moldando a educação nas últimas décadas. À medida que a sociedade se adapta às demandas de um ambiente cada vez mais digital, as instituições de ensino superior enfrentam desafios e

oportunidades sem precedentes. A transformação digital no ensino superior é um tópico de grande relevância no cenário educacional contemporâneo, pois promete redefinir a forma como os estudantes aprendem, os professores ensinam e as instituições operam.

Nesta era da informação, as inovações tecnológicas estão alterando fundamentalmente a paisagem do ensino superior. Tradicionalmente, as instituições de ensino superior foram centros de aprendizado baseados em salas de aula, bibliotecas físicas e materiais impressos. No entanto, a rápida evolução da tecnologia da informação e comunicação (TIC) está transformando essa abordagem tradicional em um ecossistema educacional altamente digitalizado e interconectado.

A transformação digital no ensino superior é um processo complexo que abrange diversos aspectos, desde a infraestrutura tecnológica até a metodologia de ensino e a gestão institucional. Ela envolve a integração de tecnologias emergentes, como inteligência artificial, aprendizado de máquina, realidade virtual, análise de dados e plataformas online, no currículo acadêmico e nas operações das instituições. O resultado é um ambiente de ensino mais dinâmico, acessível e personalizado, que atende às necessidades dos alunos do século XXI.

Para compreender plenamente a importância da transformação digital no ensino superior, é crucial contextualizar essa mudança dentro de um cenário educacional em constante evolução. Nas últimas décadas, a globalização, a digitalização e a automação tiveram um impacto profundo na economia e na sociedade. Essas forças transformaram não apenas a forma como as empresas operam, mas também as habilidades e competências necessárias para o sucesso no mercado de trabalho.

Conseqüentemente, as instituições de ensino superior enfrentam o desafio de preparar os alunos para um mundo em constante mudança. Os empregadores buscam profissionais que não apenas possuam conhecimento técnico, mas também sejam capazes de adaptar-se rapidamente, solucionar problemas complexos, comunicar-se eficazmente e colaborar em ambientes

interdisciplinares. Essas habilidades, muitas vezes chamadas de competências do século XXI, são essenciais para o sucesso em uma economia globalizada e digitalizada.

Nesse contexto, a transformação digital surge como um meio fundamental para equipar os alunos com as habilidades necessárias para prosperar em um mundo em rápida evolução. Ela não se limita a incorporar a tecnologia no ensino, mas também impulsiona mudanças significativas na cultura acadêmica, na estrutura curricular e na forma como as instituições interagem com seus alunos. Em vez de uma simples adição de tecnologia, a transformação digital no ensino superior representa uma reimaginação completa da educação.

Frente ao exposto, a transformação digital no ensino superior emergiu como um tópico de crescente relevância e interesse em todo o mundo, refletindo as mudanças significativas no cenário educacional impulsionadas pela revolução tecnológica. Assim, esta pesquisa é justificada pela necessidade de entender e otimizar os benefícios dessa revolução tecnológica para melhorar a qualidade da educação e promover o acesso equitativo no campo educacional, tendo como objetivo evidenciar através da literatura científica, os benefícios da transformação digital para o ensino superior.

2. METODOLOGIA

Este estudo, baseia-se em uma pesquisa de revisão integrativa da literatura, que utiliza artigos como fontes de informações relevantes para o tema em análise. A revisão integrativa tem como objetivo principal embasar teoricamente o assunto estudado, apoiando-se em trabalhos de outros pesquisadores que previamente investigaram a mesma temática (Botelho, Cunha, Macedo, 2011).

A revisão integrativa, de forma organizada e compreensível, segue as seguintes etapas: formulação da pergunta de pesquisa, busca em bases de dados, coleta de informações, categorização, análise de dados e síntese dos estudos (Ercole *et al.*, 2014).

Neste contexto, a pergunta de pesquisa orientadora deste estudo é a seguinte:
 “Quais os os benefícios da transformação digital para o ensino superior?”

A pesquisa por artigos primários foi conduzida de Julho à Agosto de 2023, abrangendo as seguintes bases de dados: Education Resources Information Center, Google Acadêmico e Scopus. Na busca foram aplicadas palavras chaves para alcançar resultados de estudos para a seleção. Em seguida, aplicou-se filtros para selecionar artigos que atendessem aos seguintes critérios: artigos completos disponíveis para download, escritos em português e publicados nos últimos cinco anos.

Após a busca, os títulos e resumos dos artigos identificados nas bases foram revisados. Os critérios de elegibilidade foram aplicados para incluir artigos que abordassem a temática e estivessem alinhados com os objetivos do estudo, excluindo duplicatas entre as bases de dados mencionadas.

Posteriormente, os dados foram extraídos integralmente e apresentados em tabelas. Realizou-se uma síntese descritiva e interpretativa dos resultados, discutindo-os à luz da literatura científica relevante para a temática em estudo. A figura 1 apresenta o detalhamento do processo de seleção da amostra.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A amostra selecionada, está descrita no quadro 1, organizada nas respectivas informações de: Título do estudo, autor, ano de publicação, objetivo, periódico e país de origem.

Quadro 1: Descrição dos estudos selecionados para a amostra.

Nº	TÍTULO	AUTOR/ANO	OBJETIVO	PERIÓDICO
1	A inteligência artificial como ferramenta de	Júnior <i>et al.</i> , 2023	Apresentar as atribuições da inteligência artificial	Rebena- Revista Brasileira de

	apoio no ensino superior.		no ensino superior, destacando seus benefícios, desafios e limitações.	Ensino e Aprendizagem
2	Tecnologia da informação e comunicação na educação: O avanço da educação a distância na pandemia.	França, 2022	Analisar o impacto que a Tecnologia da Informação e comunicação (TIC).	Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação
3	Metodologias ativas de aprendizagem: avanços e desafios no ensino superior.	Machado <i>et al.</i> , 2022	Analisar os desafios dos docentes na sua práxis pedagógica e a resposta da aprendizagem do estudante universitário.	REDES
4	Contribuições para a transformação digital no ensino superior em Angola.	Ferreira, 2022	Pretende-se induzir a compreensão das diferentes abordagens à volta do conceito sobre transformação digital e, conseqüentemente, estimular e incentivar a	Revista angolana de ciências

			investigação científica.	
5	Transformação digital em feiras tecnológicas universitárias.	Arrabal <i>et al.</i> , 2022	Explorar a Feira de Inovação e Empreendedorismo realizada pelo Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade Regional de Blumenau (Furb), a fim de descrever os fatores pertinentes à sua realização por meio digital.	Revista de Administração Mackenzie
6	Aplicação da Inteligência Artificial no Ensino Superior: Áreas e Características.	Cavalcanti, 2022	Apresentar o estado da arte das pesquisas sobre as aplicações da IA no Ensino Superior.	Revista ADM. MADE
7	Transformação digital na Educação Superior: modos e impactos na universidade.	Pacheco, 2020	Apresentar as atribuições da transformação digital para o ensino superior.	Revista Nupem
8	Instituições de ensino superior brasileiras e sua jornada para a transformação digital.	Luna, 2020	Identificar o planejamento das IES na jornada para a Transformação Digital.	Revista Nupem

9	Internacionalização da educação superior no Brasil: avanços, obstáculos e desafios.	Neves; Barbosa, 2020	Analisar a experiência das IES e das agências de fomento no Brasil com relação ao fenômeno da internacionalização.	Sociologias
---	---	----------------------	--	-------------

Fonte: Autores, 2023.

A transformação digital tem sido um tema amplamente discutido e estudado no contexto do ensino superior. Este artigo propõe evidenciar, com base na literatura científica, os benefícios da transformação digital para o ensino superior. Com isso, ao analisar os estudos e pesquisas disponíveis, é possível identificar diversas vantagens que a adoção de tecnologias digitais traz para as instituições de ensino superior, os docentes e os estudantes (Neves; Barbosa, 2020).

A introdução de tecnologias digitais no ensino superior tem o potencial de melhorar significativamente a qualidade da aprendizagem e a experiência do aluno. Plataformas de ensino online, recursos multimídia e ambientes virtuais de aprendizagem oferecem aos estudantes acesso a uma ampla gama de materiais educacionais, permitindo que eles aprendam a seu próprio ritmo e revisem o conteúdo conforme necessário. A personalização do ensino, com base em dados e análises, também pode ser facilitada por meio da transformação digital, atendendo às necessidades individuais dos alunos (Júnior *et al.*, 2023).

A transformação digital no ensino superior amplia o acesso à educação, permitindo que estudantes de diferentes locais geográficos participem de cursos e programas acadêmicos. Isso contribui para a diversificação do corpo discente e a inclusão de pessoas que, de outra forma, teriam dificuldade em acessar a educação superior. Além disso, a flexibilidade proporcionada pela modalidade de ensino online permite que os alunos conciliem seus estudos com outras responsabilidades, como trabalho e família (França, 2022).

A incorporação de tecnologias digitais no ensino superior enriquece a experiência de ensino tanto para os docentes quanto para os estudantes. Ferramentas de colaboração online, como videoconferências e sistemas de gerenciamento de aprendizagem, possibilitam a interação e a comunicação eficazes entre professores e alunos, mesmo em ambientes virtuais. Isso estimula a participação ativa dos estudantes e promove um maior engajamento no processo de aprendizagem (Luna, 2020).

A transformação digital também oferece a capacidade de coletar, analisar e utilizar dados de forma eficaz para melhorar o desempenho institucional e o ensino. Instituições de ensino superior podem usar análises de dados para identificar tendências, avaliar o sucesso dos programas acadêmicos e implementar medidas corretivas quando necessário. Isso possibilita uma tomada de decisões mais informada e baseada em evidências (Machado *et al.*, 2022).

A automação de processos administrativos por meio de sistemas de gerenciamento institucional e outras ferramentas digitais pode aumentar significativamente a eficiência das operações das instituições de ensino superior. Isso inclui a gestão de matrículas, a distribuição de recursos e a administração de finanças. A transformação digital pode economizar tempo e recursos, permitindo que as instituições se concentrem mais em atividades acadêmicas essenciais (Cavalcanti, 2022; Arrabal *et al.*, 2022) .

Em suma, a literatura científica apresenta uma ampla gama de benefícios da transformação digital para o ensino superior. Esses benefícios incluem a melhoria da aprendizagem e da experiência do aluno, o acesso ampliado, o enriquecimento da experiência de ensino e aprendizagem, a análise de dados e uma maior eficiência administrativa. Portanto, a incorporação estratégica de tecnologias digitais nas instituições de ensino superior pode ser uma abordagem valiosa para enfrentar os desafios educacionais contemporâneos e proporcionar uma educação de alta qualidade e acessível (Pacheco, 2020; Pacheco, 2020).

4. CONCLUSÃO

O presente artigo se dedicou a explorar os benefícios e oportunidades da transformação digital no ensino superior com base na análise da literatura científica disponível. Ao longo da revisão, ficou claro que a transformação digital é um fenômeno que está moldando profundamente o cenário educacional e que traz consigo um vasto leque de vantagens para instituições de ensino superior, docentes e estudantes.

A transformação digital oferece uma perspectiva promissora para aprimorar a qualidade da aprendizagem e enriquecer a experiência do aluno, permitindo a personalização do ensino e o acesso a recursos educacionais diversificados. Além disso, ela estende as fronteiras da educação, promovendo a inclusão e a flexibilidade, tornando o ensino superior mais acessível a uma gama mais ampla de indivíduos.

No entanto, é importante destacar que a transformação digital não é um processo isento de desafios. Questões relacionadas à segurança de dados, desigualdades de acesso e a necessidade de capacitação de docentes e alunos são preocupações que devem ser abordadas com seriedade. Assim, a transformação digital no ensino superior é um caminho para uma educação mais inclusiva, flexível e de alta qualidade, que pode preparar melhor os estudantes para os desafios do mundo moderno.

REFERÊNCIAS

ARRABAL, Alejandro K. et al. Transformação digital em feiras tecnológicas universitárias. **RAM. Revista de Administração Mackenzie**, v. 23, 2022.

CAVALCANTI, Wania Mello; TAVARES, Elaine; CASTRO PEREIRA JÚNIOR, Joel Lima. Aplicação da Inteligência Artificial no Ensino Superior: Áreas e Características. **Revista ADM. MADE**, v. 25, n. 1, p. 040-061, 2022.

FRANÇA, André Bretas. Tecnologia da informação e comunicação na educação: O avanço da educação a distância na pandemia. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 5, p. 1877-1897, 2022.

FERREIRA, Albano Vicente Lopes. Contribuições para a transformação digital no ensino superior em Angola. **Revista angolana de ciências**, v. 4, n. 1, 2022.

JÚNIOR, João Fernando Costa et al. A inteligência artificial como ferramenta de apoio no ensino superior. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 6, p. 246-269, 2023.

LUNA, Francisco Djalma Silva. Instituições de ensino superior brasileiras e sua jornada para a transformação digital. **Revista Nupem**, 2020.

MACHADO, Fransilvia Barroso et al. Metodologias ativas de aprendizagem: avanços e desafios no ensino superior. **REDES**, v. 2, n. 1, 2022.

NEVES, Clarissa Eckert Baeta; BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira. Internacionalização da educação superior no Brasil: avanços, obstáculos e desafios. **Sociologias**, v. 22, p. 144-175, 2020.

PACHECO, Roberto Carlos; DOS SANTOS, Neri; WAHRHAFTIG, Ramiro. Transformação digital na Educação Superior: modos e impactos na universidade. **Revista Nupem**, v. 12, n. 27, p. 94-128, 2020.

PAIVA, Susana Isabel Conde Gaboleiro. **A transformação digital das escolas e o seu impacto nas estruturas de gestão escolar, administrativas, pedagógicas e tecnológicas: estudo de caso**. 2021. Tese de Doutorado.

¹Mestrando em Educação, Culturas e Identidades pela Universidade Federal Rural de Pernambuco/ Fundação Joaquim Nabuco. E-mail: dinizleonardo152@gmail.com

²Mestre em Educação Profissional pelo Instituto Federal do Amapá. e-mail: joelmangaap@gmail.com

³Mestrado em Filosofia pela Puc-SP. E-mail: professor12.jose@gmail.com

⁴Mestrando em Educação pela FACMAIS, Formado em Pedagogia pela UEG. E-mail: admlucianosantana@gmail.com

⁵Mestra em Ensino de Ciências Naturais – UFMT. E-mail:

creides827@gmail.com.br

⁶Mestre em História Cultura pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E-mail: mateusjeferson@hotmail.com

⁷Mestrado em Gestão do Conhecimento pela Universidade da Amazônia. e-mail: glaucialvs@yahoo.com

⁸Mestrado em Antropologia, PPGA-UFPA, Especialista em Docência no Ensino Superior. E-mail: ewertontuma@yahoo.com.br

⁹Mestrado em Gestão do Conhecimento pela Universidade da Amazônia. e-mail: cassiomarajo@yahoo.com.br

¹⁰Mestre em Ciências da Educação – ISEL e Mestrando Inovações em Tecnologias Educacionais – PPGITE- UFRN. E-mail: mariehoolanda@gmail.com

¹¹Mestranda em Comunicação e Sociedade, Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Tocantins . E-mail: lysmariia.ramos@gmail.com

¹²Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Pastagem pela Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. E-mail: lucas44pinheiro@gmail.com

¹³Engenharia de Saúde e Segurança pela Universidade Federal de Itajubá. E-mail: cristinerodrigues93@gmail.com

¹⁴Doutoranda em Antropologia – PPGA pela Universidade Federal do Pará. E-mail: mih.machado02@gmail.com

¹⁵Bacharel em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí, Especialização em Obstetrícia-IESM e Preceptoría em Saúde – UFRN. E-mail: arturmagno_k2@outlook.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil